

Return to Work nach medizinischer und beruflicher Rehabilitation in Zeiten der COVID-19-Pandemie – Triangulation einer Mixed-Methods-Studie

Return to work after medical and vocational rehabilitation in times of the COVID-19 pandemic – Triangulation of a mixed-methods study

Autor:innen:

Dr. Betje Schwarz, Nadine Sänger, Dr. Christian Hetzel, Dr. Mathis Elling

Institut:

Institut für Qualitätssicherung in Prävention und Rehabilitation (iqpr) GmbH
an der Deutschen Sporthochschule Köln, Köln, Deutschland

ORCID ID:

Betje Schwarz: 0000-0001-8467-0164

Nadine Sänger: 0009-0000-2529-1543

Christian Hetzel: 0000-0002-4767-8244

Mathis Elling: 0000-0002-1402-1860

Korrespondenzadresse:

Betje Schwarz

Institut für Qualitätssicherung in Prävention und Rehabilitation (iqpr) GmbH
an der Deutschen Sporthochschule Köln

Eupener Str. 70

50933 Köln

E-Mail: schwarz@iqpr.de

Zusammenfassung

Ziel: Die Studie untersuchte, wie die COVID-19-Pandemie das Return-to-Work (RTW)-Geschehen nach medizinischer und beruflicher Rehabilitation beeinflusst hat. Dabei lag der Fokus auf RTW-Quoten und -Faktoren. Ziel war es, pandemiebedingte Herausforderungen zu identifizieren und daraus praxisrelevante Implikationen abzuleiten.

Methodik: Es wurde eine Mixed-Methods-Studie durchgeführt, bestehend aus einem Scoping-Review, Interviews und Fokusgruppen mit Rehabilitand:innen, Praktiker:innen und betrieblichen Akteur:innen sowie Routinedatenanalysen. Die Ergebnisse wurden trianguliert und in einem übergreifenden Modell zusammengeführt.

Ergebnisse: Die Leistungserbringung wurde durch Hygiene- und Infektionsschutzmaßnahmen massiv erschwert, gleichzeitig ergaben sich jedoch auch positive Impulse, etwa durch Digitalisierung und Flexibilisierung. Die RTW-Quoten nahmen während der Pandemie ab, was größtenteils jedoch auf Veränderungen in der Teilnehmendenstruktur und Entwicklungen am Arbeitsmarkt – und damit auf altbekannte RTW-Einflussfaktoren – zurückgeführt werden konnte. Teils zeigte sich auch ein sog. Brennglas-Effekt. So fielen die RTW-Quoten nach medizinischer Reha bei Personen mit längeren Arbeitsunfähigkeitszeiten, nach beruflicher Reha bei Personen mit vorhergehendem Arbeitslosengeldbezug noch ungünstiger aus als erwartet.

Schlussfolgerung: Neben pandemiespezifischen Herausforderungen und Chancen, waren auch zu Pandemiezeiten insb. altbekannte Faktoren wie Teilnehmendenstruktur und Arbeitsmarktlage entscheidend für einen erfolgreichen RTW. Neben pandemiespezifischer Handlungsempfehlungen braucht es daher einer weiteren Stärkung bestehender RTW-Strategien und Instrumente, die an diesen Faktoren ansetzen.

Schlüsselwörter:

Return to Work, Berufliche Wiedereingliederung, medizinische Rehabilitation, berufliche Rehabilitation, COVID-19

Abstract

Purpose: The study investigated how the COVID-19 pandemic has influenced Return to Work (RTW) outcomes after medical and vocational rehabilitation. The focus was on RTW rates and factors. The aim was to identify pandemic-related changes and derive practical implications from them.

Methods: A mixed-methods study was conducted, consisting of a scoping review, interviews and focus groups with rehabilitees, rehabilitation practitioners and company stakeholders, and administrative data analyses. The results of all three parts of the study were triangulated and integrated in an overarching model.

Results: Service delivery was made significantly more difficult by hygiene and infection control measures, but the pandemic also gave rise to positive developments such as digitalization and flexibilization. RTW rates declined during the pandemic, but this can be largely attributed to changes in participant characteristics and labor market dynamics – and thus to well-known factors influencing RTW. In some cases, there was also a so called “burning glass effect”. Thus, the RTW rates after medical rehabilitation for people with longer periods of incapacity for work and after vocational rehabilitation for people who had previously received unemployment benefits were even less favorable than expected.

Conclusion: In addition to pandemic-specific challenges and opportunities, well-known factors such as participant structure and labour market conditions were also decisive for successful RTW during the pandemic. In addition to pandemic-specific recommendations for action, there is therefore a need to further strengthen existing RTW strategies and instruments that address these factors.

Key terms:

Return to Work, work reintegration, medical rehabilitation, vocational rehabilitation, COVID-19

Einleitung

Die COVID-19-Pandemie hatte vielfältige Auswirkungen auf die unterschiedlichsten Bereiche des gesellschaftlichen Lebens. Besonders betroffen war das Gesundheitswesen, welches nicht nur besondere Schutz- und Hygienemaßnahmen zu ergreifen, sondern auch die Versorgung von an COVID-19 erkrankten Menschen zu bewerkstelligen hatte [1]. Weitere Kapazitäten wurden durch Testungen und Impfungen gebunden, was durch einen, durch die Pandemie noch verschärften, Personalmangel, nicht nur zu Überlastungen von Beschäftigten, sondern teilweise auch zu Einschränkungen der „regulären“ Gesundheitsversorgung (z. B. Aufschieben weniger drängender Operationen) führte [1, 2]. Für chronisch erkrankte Menschen erhöhte sich dadurch wiederum das Risiko ungedeckter Versorgungsbedarfe und einer weiteren Verschlechterung ihrer gesundheitlichen Situation [3, 4]. Mit der Pandemie einhergehende psychische Belastungen sowie eingeschränkte Möglichkeiten zu gesundheitsförderlichen Aktivitäten gingen – gerade für vorerkrankte Menschen – mit weiteren negativen Gesundheitseffekten einher [5].

Auch die medizinische und die berufliche Rehabilitation in Kostenträgerschaft der Deutschen Rentenversicherung (DRV) blieben von der Pandemie nicht unberührt. So waren nicht nur Reha-Zugänge, sondern auch die Leistungserbringung massiv beeinträchtigt [3, 6–9]. Aufnahmen mussten zeitweise eingestellt, Gruppengrößen reduziert, Maßnahmen eingeschränkt bzw. angepasst werden und auch Nachsorgeangebote waren erschwert zugänglich [3, 8, 10, 11]. Erhöhte Zugangshürden, etwaige Ansteckungsängste sowie gestiegene Sorgen bezüglich negativer beruflicher Konsequenzen der Reha-Inanspruchnahme in wirtschaftlich angespannten Zeiten können nicht nur Einbrüche in Antragszahlen [6] erklären, sondern haben in der Folge auch zu einer veränderten Teilnehmendenstruktur geführt, da im Verhältnis mehr Patient:innen aufgrund von Anschlussheilbehandlungen in die Rehabilitation kamen [3, 6]. In der beruflichen Rehabilitation kam es zu einem immensen, quasi erzwungenen, Digitalisierungsschub, der zwar einerseits Vorteile wie mehr Flexibilität und weniger Pendelzeiten, aber auch erhöhte Anforderungen an digitale Kompetenzen (auf Seite der Rehabilitand:innen und der Leistungserbringer) mit sich brachte [7, 12]. Lehr- und Lernformate änderten sich, was ebenfalls Rehabilitand:innen (Selbstorganisation, Zeitmanagement, Strukturierung etc.) wie Leistungserbringer:innen (Wissens- und Kompetenzvermittlung, Betreuung, Begleitung, Anleitung etc. aus der Ferne) herausforderte [9, 12, 13]. Ferner waren Möglichkeiten betrieblicher Praktika zeitweise stark eingeschränkt, wodurch einige Teilnehmende beruflicher Reha-Maßnahmen weniger Praxis-Erfahrungen sammeln konnten [9, 12].

Letzteres hing auch mit pandemiebedingten Belastungen für und Auswirkungen auf Unternehmen und Arbeitsmarkt zusammen. So stieg etwa die Arbeitslosenquote in Folge der Pandemie, die Zahl der offenen Stellen ging zurück, und etwa 20 % der Unternehmen führten Kurzarbeit ein, was mit reduzierten Arbeitszeiten und Einstellungsstopps einherging [14, 15].

Vor diesem Hintergrund erscheint es naheliegend, dass sich die Pandemie auch auf die berufliche Wiedereingliederung und damit letztlich auf den Erfolg der medizinischen bzw. beruflichen Rehabilitation ausgewirkt hat. Da entsprechende Analysen und Befunde bislang fehlten, war es das Ziel der vorliegenden Studie, hier anzusetzen und gezielt zu untersuchen, wie sich die COVID-19-Pandemie – direkt und indirekt – auf das Return-to-Work (RTW)-Geschehen nach medizinischer und beruflicher Rehabilitation ausgewirkt hat.

Dabei standen sowohl RTW-Quoten als auch RTW-Prozesse und -Faktoren im Fokus. So sollte untersucht werden, 1. ob und wie sich RTW-Quoten durch die Pandemie veränderten, 2. wie sich die Pandemie in individuellen und betrieblichen RTW-Prozessen bemerkbar machte, 3. welche (personen- und/oder kontextbezogenen) Faktoren, einen erfolgreichen RTW beförderten bzw. behinderten, und 4. ob der Einfluss altbekannter (pandemieunabhängiger) RTW-Barrieren durch die Pandemie verstärkt

wurde (Brennglas-Effekt). So könnten bekannte Hindernisse bei der Rückkehr ins Arbeitsleben unter den veränderten Bedingungen der Pandemie einen *noch* größeren Einfluss entfaltet haben. Abschließend sollten neben *pandemiebezogenen* auch *pandemieübergreifende* Implikationen für die Reha-Praxis aus den Ergebnissen abgeleitet werden.

Material und Methoden

Für die Studie wurde ein Datenschutzkonzept erstellt und bei den beteiligten Rentenversicherungsträgern (DRV Bund, Förderer; DRV Rheinland, Kooperationspartner) zur Prüfung vorgelegt. Ferner wurde ein Ethikantrag bei der Ethikkommission der Deutschen Sporthochschule Köln eingereicht. Sowohl Datenschutzkonzept als auch Ethikantrag (Nr. 192/2023) wurden positiv beschieden.

Um den o.g. Frage- und Zielstellungen nachgehen zu können, wurden im Rahmen einer Mixed-Methods-Studie drei Bausteine durchgeführt und miteinander trianguliert (vgl. Abbildung 1): ein *Scoping-Review* (Sichtung und Aufbereitung des Forschungsstandes zum Einfluss der Pandemie auf RTW-Prozesse und Erfolge sowie förderlichen und hinderlichen Einflussfaktoren), ein qualitativ angelegter Part mit *Interviews und Fokusgruppen* (Erfassung der Erfahrungen und Sichtweisen von Rehabilitand:innen, Reha-Praktiker:innen und betrieblichen Akteur:innen zum Einfluss der Pandemie auf RTW-Prozesse und Erfolge sowie förderlichen und hinderlichen Einflussfaktoren) und *Routinedatenanalysen* (deskriptive Auswertung von RTW-Quoten und -Verläufen sowie multivariable Analyse möglicher Einflussfaktoren mittels logistischer Regression).

Abbildung 1: Studienüberblick

Das *Scoping Review* folgte der Methodik des Joanna Briggs Instituts [16]. Gesucht wurde nach deutsch- und englischsprachigen Publikationen, die den Einfluss der COVID-19-Pandemie auf den RTW, die Erwerbsfähigkeit oder -teilhabe chronisch erkrankter Menschen bzw. auf rehabilitative oder betriebliche Gesundheits- und Wiedereingliederungsstrategien untersuchten. Der Suchterm wurde entlang des PCC-Frameworks (Population, Concept, Context; [17]) erstellt; Treffer mussten einen Bezug zur COVID-19-Pandemie herstellen, Menschen im Erwerbsalter mit chronischen Erkrankungen aus den Reha-Indikationsbereichen Orthopädie, Neurologie, Psychosomatik, Onkologie, Kardiologie und Sucht-/Abhängigkeitserkrankungen fokussieren (Studien zu Post- und Long-Covid wurden ausgeschlossen), ab dem Jahr 2020 veröffentlicht und im Volltext einsehbar sein. Studien aller Evidenzlevel sowie graue Literatur fanden Berücksichtigung. Die Recherche erfolgte auf PubMed, Web of Science, Epistemonikos und EBSCOHost und produzierte N = 1.720 Treffer, wovon nach Abzug von Duplikaten und Screening n = 57 Artikel eingeschlossen und n = 41 Publikationen über weitere Suchmethoden (Google

Scholar Suche, Durchsicht von Literaturverzeichnissen, Handsuche) ergänzt wurden. Weitere Details zum Vorgehen des Reviews finden sich an anderer Stelle [18]

Im qualitativen Part wurden leitfadengestützte *Interviews und Fokusgruppen* mit Versicherten, Reha-Praktiker:innen (im Kontext der medizinischen oder beruflichen Reha tätige Personen) und betrieblichen Akteur:innen durchgeführt und qualitativ-inhaltsanalytisch mit Hilfe von MAXQDA ausgewertet [19, 20]. Zur Rekrutierung der Versicherten wurden von der DRV Bund und der DRV Rheinland 6.500 Versicherte, die zu Pandemiezeiten eine medizinische oder berufliche Rehabilitation durchlaufen haben, angeschrieben und um eine Interviewteilnahme gebeten. Aus 474 Rückläufern wurden 51 Personen auf Basis eines Rekrutierungsfragebogens (enthielt soziodemographische, gesundheits- und erwerbsbezogene Fragen) für Interviews ausgewählt. Die Akquise der Reha-Praktiker:innen und betrieblichen Akteur:innen erfolgte über Verteiler, Webaufrufe und bilaterale Anfragen. Insgesamt wurden drei Fokusgruppen und neun Interviews durchgeführt. Weitere Details zum Vorgehen im qualitativen Part finden sich an anderer Stelle [21].

Die *Routinedatenanalysen* erfolgten – für die medizinische und berufliche Rehabilitation (MR/LTA, kurz für Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben) getrennt – auf Basis von Stichproben aus der Reha-Statistik-Datenbasis, die um Daten zur regionalen Arbeitsmarktsituation (Arbeitslosigkeits- und Kurzarbeiterquoten) ergänzt wurden. In die MR-Stichprobe wurden Versicherte eingeschlossen, die im Zeitraum von Januar 2018 bis Dezember 2021 eine Rehabilitation (herkömmliches Heilverfahren oder Anschlussheilbehandlung; ganztägig ambulant oder stationär) in den oben genannten Indikationsbereichen in Anspruch genommen haben. In die LTA-Stichprobe wurden Versicherte aufgenommen, die im gleichen Zeitraum an einer beruflichen Teilqualifizierung, Vollausbildung oder an einer Integrationsleistung teilgenommen haben. Beide Stichproben wurden in jeweils drei Kohorten (Referenzkohorte, Pandemiekohorte 1, Pandemiekohorte 2) unterteilt, basierend auf dem Zeitpunkt der Reha-Leistung und des anschließenden RTW-Prozesses. Die Referenzkohorte umfasst Personen, bei denen sowohl die Reha-Leistung als auch der RTW-Prozess vor der Pandemie stattfanden, die Pandemiekohorte 1 Personen, bei denen die Reha-Leistung vor der Pandemie, der RTW-Prozess jedoch während derselben stattfand, und die Pandemiekohorte 2 Personen, bei denen sowohl die Maßnahme als auch der RTW in die Pandemiezeit fielen. RTW-Quoten wurden über Rehabilitand:innen-Anteile mit stabilem RTW, d. h. sozialversicherungspflichtiger Beschäftigung im 9.-12. Monat des Follow-Up-Zeitraums, erfasst. Im ersten Schritt wurden die RTW-Quoten über den Zeitverlauf deskriptiv beschrieben, im zweiten Schritt wurde ein logistisches Modell zur Vorhersage des RTW geschätzt – mit soziodemografischen, erwerbsbiografischen, reha- und arbeitsmarktbezogenen Kovariaten sowie den drei Kohorten. Weitere Details zu den Routinedatenanalysen finden sich an anderer Stelle [22–24].

Die *Triangulation* der drei Bausteine, d. h. der Abgleich und das Zusammenführen der über sie gewonnenen (Zwischen-)Ergebnisse, erfolgte sowohl im Verlauf der Studie als auch abschließend zu Studienende. Zwischenzeitliche Triangulationen dienten dazu, Zwischenergebnisse eines Bausteins zur Plausibilisierung oder Erklärung von Zwischenergebnissen eines anderen Bausteins heranzuziehen („explanatory design“) sowie ergänzende bzw. vertiefende Analysen (bzw. Suchen) anzuregen („exploratory design“). Die finale Triangulation folgte so dann dem Konvergenz- bzw. Komplementaritätsdesign, indem die mittels unterschiedlicher Methoden, Daten und aus verschiedenen Perspektiven (in den drei Studien-Bausteinen) gewonnene Ergebnisse zu einem sich ergänzenden und umfassenden Bild des Forschungsgegenstandes zusammengeführt wurden [25].

Ergebnisse

Im Folgenden werden die zentralen Ergebnisse der finalen Triangulation entlang dreier Themencluster dargestellt und anschließend in einem Modell zusammengeführt.

Leistungserbringung

Das Review verschaffte zunächst einen Überblick darüber, wie die Leistungserbringung in medizinischer und beruflicher Rehabilitation durch die pandemiebedingten Hygiene- und Infektionsschutzmaßnahmen sowie damit verbundener Einschränkungen beeinflusst wurde. In den Fokusgruppen mit Reha-Praktiker:innen bestätigte sich dies und es wurde zudem deutlich, mit welchem organisatorischen Aufwand und knappen personellen Ressourcen diesen Herausforderungen begegnet werden musste. Insbesondere in der beruflichen Rehabilitation mussten verstärkt digitale Angebote geschaffen werden. Dies erforderte eine technische Ausstattung, die sowohl bei Teilnehmenden als auch in den Einrichtungen nicht immer von Beginn an vorhanden war.

Ferner gab es Veränderungen in Bezug auf das soziale Miteinander. Insbesondere Rehabilitand:innen merkten an, dass die Interaktion mit anderen Betroffenen eine wertvolle Ressource darstellte und diese teils stark eingeschränkt war. Andererseits konnten sich in der medizinischen Rehabilitation auch Vorteile ergeben, wenn kleinere und gleichbleibende Gruppen entstanden, die einen intensiveren Austausch förderten. In der beruflichen Rehabilitation war auch hier der Austausch über digitale Medien zentral geworden. Reha-Praktiker:innen wiesen auf die hohe Relevanz hin, einen regelmäßigen Austausch mit den Rehabilitand:innen zu ermöglichen, um Maßnahmeabbrüche zu vermeiden.

Aus den Gesprächen mit Rehabilitand:innen zeigte sich aber auch, dass diese Bemühungen Wirkung zeigten. Denn wenngleich die Interviewpartner:innen von Einschränkungen betroffen waren, berichteten sie mehrheitlich, dass trotz allem eine aus ihrer Sicht ausreichend nutzenbringende Rehabilitation stattfinden konnte. Nur selten wurde ein negativer Einfluss der Pandemie auf den persönlichen Rehabilitations- und RTW-Erfolg wahrgenommen. Auch Reha-Praktiker:innen bestätigten, dass Maßnahmeinhalte weiterhin anforderungskonform angeboten wurden und auch der Großteil beruflicher Rehabilitand:innen ihren Abschluss erreichen konnten, jedoch mit größeren Bemühungen auf Seiten aller Beteiligten. Das Review konnte zudem Hinweise darauf erkennen, dass gesundheitsbezogene Outcomes der Rehabilitation über die Pandemie hinweg meist stabil blieben.

Bei Prüfung dieser Erkenntnisse aus der Literatur und qualitativen Forschung (vgl. dazu auch Abbildung 2 auf Seite 8) zeigte sich – für die berufliche Rehabilitation deutlicher als für die medizinische Reha – in den Routinedatenanalysen jedoch zunächst deskriptiv ein Absinken der RTW-Quote zu Pandemiezeiten (bei der medizinischen Rehabilitation vor allem im Vergleich zwischen Referenz- und Pandemiekohorte 2, bei der beruflichen Rehabilitation vor allem im Vergleich der Referenz- und Pandemiekohorte 1). Ohne die Berücksichtigung weiterer Variablen ließ sich daher zunächst ein Rückgang des stabilen RTW während der Pandemie beobachten (vgl. Tabelle 1).

Tabelle 1: Vergleich des deskriptiven und modellbasierten RTW nach medizinischer und beruflicher Rehabilitation in drei Kohorten.

	Referenzkohorte		Pandemiekohorte 1		Pandemiekohorte 2	
	Deskription	Modell	Deskription	Modell	Deskription	Modell
Medizinische Rehabilitation (Muskel-Skelett-Erkrankungen)	67,2%	66,5%	66,3%	63,8%	63,1%	64,4%
Berufliche Rehabilitation (Teil- und Vollqualifizierungen)	68,9%	65,3%	59,8%	64,4%	62,1%	63,6%

Anm.: Referenzkohorte: Maßnahme und RTW vor der Pandemie; Pandemiekohorte 1: RTW während der Pandemie; Pandemiekohorte 2: Maßnahme und RTW während der Pandemie. Im Modell wurde adjustiert für Soziodemografie, Gesundheit, Erwerbsbiografie und Arbeitsmarkt. Quelle: [22, 24].

Abbildung 2: Modell zu RTW-Faktoren während der COVID-19-Pandemie, Clusterung orientiert an der ICF [26]

Anm.: Zusammenfassung der Ergebnisse aus dem Scoping Review sowie der qualitativen Studie zum Projekt [18,21], eigene Darstellung. Pandemiespezifische Faktoren sind Einflüsse, die den Bedingungen der COVID-19-Pandemie geschuldet waren. Pandemiemodierte Faktoren sind immer relevant, wurden jedoch während der Pandemie verstärkt (die pandemische Besonderheit ist in Klammern ergänzt). Pandemieunabhängige Faktoren sind allgemeingültig.

Teilnehmende

Bereits im Review zeigte sich deutlich, dass während der Pandemie mehr akute Fälle in den Kliniken behandelt wurden und im Gegenzug Aufenthalte, die planbar waren, eher verschoben wurden. In den Interviews kam insbesondere seitens der Reha-Praktiker:innen der Hinweis auf, dass vor allem zu Beginn der Pandemie eher Menschen mit einem hohen Leidensdruck den Weg in die Rehabilitation fanden. Auch die interviewten Rehabilitand:innen bestätigten, dass bei schwerwiegenden gesundheitlichen Problemen die Sorgen in Bezug auf die Pandemie nachrangig waren. Für Personen, die einen schlechteren Gesundheitszustand aufwiesen, waren dieser und die daraus resultierende gesunkene Arbeitsfähigkeit meist als Gründe genannt worden, weshalb der RTW erschwert wurde.

Für die medizinische Rehabilitation konnten die Routinedatenanalysen diese Erkenntnisse bestätigen. Deskriptiv zeigte sich, dass die Rehabilitand:innen in der Pandemiekohorte 2 im Vergleich zur Referenzkohorte einen schlechteren Gesundheitszustand aufwiesen. Nach Adjustierung des RTW-Modells unter anderem für gesundheitsbezogene Variablen, z. B. Arbeitsunfähigkeitszeiten vor Reha-Antritt oder das Empfangen von sonstigem Leistungsbezug (Krankengeld), wurde der Einfluss der Pandemie auf den RTW leicht reduziert (vgl. Zeile 1 in Tabelle 1). Dieses Ergebnis lässt sich durch die bestehenden Hinweise auf das Verschieben von Reha-Antritten plausibilisieren.

Zudem zeigte sich, dass sich bekannte Barrieren für die berufliche Wiedereingliederung während der Pandemie teilweise verschärften (Brennglas-Effekt). In der medizinischen Rehabilitation verstärkte sich in der Pandemiekohorte 1 der negative Einfluss langer Arbeitsunfähigkeitszeiten auf den RTW [22]. In der beruflichen Rehabilitation verschärfte sich in der Pandemiekohorte 2 der negative Einfluss sowohl des Bezugs von Arbeitslosengeld I als auch von Arbeitslosengeld II vor der Maßnahme [24].

Im Scoping Review und qualitativen Part konnten weitere Faktoren auf Seite der Teilnehmenden identifiziert werden, die den RTW zu Pandemiezeiten prägten (vgl. dazu auch Abbildung 2). So stellten sich vor allem digitale Kompetenzen als besonders wichtig heraus. Insbesondere in der beruflichen Rehabilitation war diese zentral, um an den neuen Online-Lehrangeboten teilnehmen zu können. Rehabilitand:innen, die in diesen Bereichen wenig Vorerfahrung hatten, hatten teilweise Schwierigkeiten, Anschluss zu finden und mussten besonders unterstützt werden. Außerdem ergaben sich Unterschiede in den Berufsfeldern, sodass beispielsweise Tätigkeiten im kaufmännischen Bereich leichter umzustellen waren als handwerkliche Tätigkeiten. Im internationalen Kontext wurden auch Therapieinhalte der medizinischen Rehabilitation häufig digital umgesetzt. In Deutschland spielte dies nur vereinzelt in der Nachsorge eine Rolle.

Digitale Kompetenzen waren während der Pandemie zudem eng mit Gesundheitssystemkompetenz verbunden, da viele Prozesse plötzlich online abgewickelt werden mussten und es komplexer wurde, Prozesse im Gesundheitssystem zu durchlaufen. Dies erschwerte laut den Berichten für einige Rehabilitand:innen den Zugang zu medizinisch-therapeutischen und rehabilitativen Versorgungsangeboten.

Aufgrund pandemiebedingter Beschränkungen, reduzierter Möglichkeiten für Aktivitäten, Unternehmungen und soziale Kontakte wurden außerdem Selbstmanagementkompetenzen und Copingstrategien wichtiger. Die Betroffenen waren vermehrt auf individuelle Ressourcen angewiesen, mussten mit ihren gesundheitlichen Einschränkungen umgehen können und ihr Krankheitsmanagement trotz erschwerter Auflagen aufrechterhalten. Wenn dies nicht gewährleistet werden konnte, wirkte die Pandemie teils als zusätzliche Belastung für das Wohlbefinden und die Gesundheit der Rehabilitand:innen, was wiederum zu einer Belastung für den RTW-Prozess werden konnte.

Arbeitswelt

Sowohl der Arbeitsmarkt als auch die Bedingungen am Arbeitsplatz sind bekannte Einflussfaktoren auf den RTW und unterlagen nun zusätzlich den Einflüssen der Pandemie (vgl. dazu auch Abbildung 2). Nationale und internationale Daten aus dem Review konnten darstellen, dass die Arbeitslosigkeit in vielen Bereichen anstieg und es schwerer war, eine neue Anstellung zu finden. Interviewpartner:innen bestätigten, dass es in wirtschaftlich belasteten Zweigen schwer war, zurück in die Arbeit zu finden. Für berufliche Rehabilitand:innen stellte dies eine größere Herausforderung dar, da hier bereits während der Qualifizierung Praktika nötig sind und der Übergang in die Praxis nach der Rehabilitation zentral für den Erfolg ist. Diesbezüglich wurden häufig Schwierigkeiten seitens der Rehabilitand:innen berichtet. Abschließend bemerkten Reha-Praktiker:innen jedoch, dass mithilfe von größerer Anstrengung der Großteil der Teilnehmenden dennoch mit Erfolg abschließen konnte.

Diese Aussagen ließen sich mithilfe der Routinedatenanalysen validieren. Wenngleich die RTW-Quote für die berufliche Rehabilitation deskriptiv in den Pandemiekohorten deutlicher gesunken ist, so ließ sich bei Hinzunahme von Arbeitsmarktvariablen in das Modell die größte Veränderung erklären. Die vorhergesagte Wahrscheinlichkeit des RTW nach einer beruflichen Rehabilitation während der Pandemie stieg also im Vergleich zur Deskription, wenn neben weiteren Variablen zu Gesundheit und Soziodemografie die schlechteren pandemieassoziierten Arbeitsmarktbedingungen berücksichtigt wurden (vgl. Zeile 2 in Tabelle 1). Bei der medizinischen Rehabilitation waren diese Auswirkungen weniger zu erkennen.

Über die Literatur und qualitativen Erhebungen wurden zudem die veränderten Bedingungen am Arbeitsplatz thematisiert. Komplexere Prozesse, erhöhter Arbeitsaufwand oder die Isolation im Homeoffice konnte für einige Rehabilitand:innen die Rückkehr erschweren. Gleichzeitig ergaben sich aber auch Möglichkeiten zur Flexibilisierung für einzelne Personen. Berufliche Akteur:innen betonten die Relevanz betrieblicher Wiedereingliederungsmaßnahmen. Diese konnten auch während der Pandemie (teilweise mit digitaler Unterstützung) aufrecht gehalten werden. Voraussetzung hierfür war eine gute Implementierung der Prozesse im Unternehmen bereits vor der Krisensituation. Rehabilitand:innen konnten zudem darlegen, dass gut geschulte und anleitende Führungskräfte und Kolleg:innen sowie teils notwendige Anpassungen des Arbeitsplatzes an die gesundheitlichen Bedingungen die Rückkehr vereinfachen konnten. Umgekehrt wurden Situationen geschildert, in denen zwischenmenschliche Konflikte, unterschiedliche Erwartungen an die Leistungsfähigkeit der Arbeitnehmenden und unzureichende Wiedereingliederungsverfahren den RTW verzögerten oder verhinderten.

Ein vollständiger Überblick über die in Review sowie Interviews und Fokusgruppen identifizierten Einflüsse auf den RTW findet sich in Abbildung S1 im Online-Zusatzmaterial. Neben der Unterscheidung in pandemiespezifische, -moderierte und -unabhängige Einflussfaktoren, sind diese – entsprechend des ursprünglichen Vorgehens in Review und qualitativem Part – dort zudem entlang der Dimensionen des bio-psycho-sozialen Modells funktionaler Gesundheit der International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF) [26] aufgeführt. Die unter „Medizinischer Reha“ und „Beruflicher Reha“ genannten umweltbezogenen Einflussfaktoren zählen dabei vor allem auf das hier vorgestellte Themencluster Leistungserbringung ein, die unter „Arbeitsplatz“ und „Arbeitsmarkt“ aufgelisteten umweltbezogenen Einflussfaktoren auf das Themencluster Arbeitswelt. Die unter „Körperfunktionen und -strukturen“, „Aktivitäten und Teilhabe“ sowie „Personenbezogene Faktoren“ genannten RTW-Faktoren finden sich im Themencluster Teilnehmende wieder.

Zusammenführung im Modell

Abbildung 3 (Seite 11) führt die zentralen Ergebnisse der finalen Triangulation in einem Modell zusammen. Dargestellt sind die drei Themencluster (Leistungserbringung, Teilnehmende, Arbeitswelt) in ihrer Bedeutung für den erfolgreichen RTW nach einer medizinischen oder beruflichen Rehabilitation.

Empfehlungen für die Leistungserbringung:

- Umgang mit unmittelbaren Auswirkungen der Pandemie [7, 27, 28]
- Anforderungen an digitale Angebote [29, 30]

Bestehende Instrumente & Leistungen zur Wiedereingliederung, u.a.:

- Überleitungs- bzw. Übergangsmangement nach medizinischer Reha / MBOR sowie Fallmanagement [31, 32]
- Hilfen zur Erhaltung / Erlangung eines Arbeitsplatzes, §49 Abs. 3 Nr. 1 SGB IX; Leistungen an Arbeitsgeber, § 50 SGB IX [33]
- Stufenweise Wiedereingliederung, §44 SGB IX; Betriebliches Eingliederungsmanagement, §167 Abs. 2 SGB IX

Abbildung 3: Modell zum Return to Work in Pandemiezeiten

Während den pandemiespezifischen Herausforderungen in der Leistungserbringung mit hohem Aufwand erfolgreich begegnet werden konnte und sich hier zudem auch positive Aspekte ergaben, wirkten sich altbekannte (pandemieunabhängige und -moderierte) Herausforderungen (RTW bestimmter Rehabilitand:innengruppen bzw. bei schlechter Arbeitsmarktlage; individuelle Ressourcen und Kompetenzen; Bedarfs- sowie Erwerbs- bzw. Praxis- und Arbeitsmarktorientierung der medizinischen / beruflichen Reha; Schnittstellen- und Übergangsmanagement) weiterhin negativ auf den RTW nach Reha aus. Bestehende Handlungsempfehlungen und Instrumente, die pandemiespezifische Herausforderungen adressieren oder aber an altbekannten Herausforderungen ansetzen, komplettieren die Abbildung [7, 27–33].

Diskussion

Die Leistungserbringung in der medizinischen und (v. a.) in der beruflichen Rehabilitation sowie (individuelle und betriebliche) RTW-Prozesse wurden stark durch die Pandemie und die mit ihr einhergehenden Schutz- und Hygienemaßnahmen geprägt. Neben negativen Auswirkungen, zeigten sich auch positive Aspekte (insb. in Form von Individualisierungs-, Flexibilisierungs- und Digitalisierungsimpulsen). Für die Reha-Einrichtungen war das Management der Pandemie mit sehr hohen Aufwänden verbunden.

Die RTW-Quoten nach einer medizinischen bzw. beruflichen Rehabilitation (Anteile Versicherter mit stabiler Beschäftigung im 9.-12. Monat nach Reha-Ende) nahmen zu Pandemiezeiten ab. Dies lässt sich zu großen Teilen auf eine veränderte Teilnehmendenstruktur sowie auf Schwierigkeiten am Arbeitsmarkt zurückführen. Hier führte die Pandemie zu Veränderungen in altbekannten RTW-Einflussfaktoren – mit entsprechend erwartbaren Effekten. So haben bereits frühere Studien aufgezeigt, dass das Bestehen eines Arbeitsverhältnisses vor dem Reha-Antritt und Arbeitsmarktkennzahlen wichtige Prädiktoren für den RTW sind [34, 35]. Des Weiteren ist bereits bekannt, dass der (subjektive) Gesundheitszustand sowie die Arbeitsfähigkeit den RTW-Erfolg beeinflussen [34, 36].

Teils zeigte sich jedoch auch ein Brennglas-Effekt dahingehend, dass sich der Einfluss bestimmter Faktoren während der Pandemie verstärkte. Dies ließ sich in der medizinischen Rehabilitation in Pandemiekohorte 1 für lange Arbeitsunfähigkeitszeiten, und in der beruflichen Rehabilitation in Pandemiekohorte 2 für den Bezug von Arbeitslosengeld I und II beobachten.

Auch der qualitative Studien-Part unterstreicht die Bedeutung altbekannter, pandemieunabhängiger und durch die Pandemie verschärfter (moderierter) RTW-Faktoren, welche die Befragten zum Großteil für einen erschwerten oder fehlgeschlagenen RTW verantwortlich machten.

Da für Rehabilitand:innen mit langen Arbeitsunfähigkeitszeiten und solchen mit Bezug von Arbeitslosengeld I und II ein Schnittstellenmanagement (zwischen medizinisch-therapeutischem und betrieblichen System bzw. zwischen beruflicher Rehabilitation und Arbeitsmarkt, SGB VI und SGB II/III) im Anschluss an die Rehabilitation von besonderer Bedeutung ist, könnte der aufgefundene Brennglas-Effekt darauf hindeuten, dass eben dieses Schnittstellenmanagement während der Pandemie schlechter funktionierte. Als Gründe hierfür nannten Rehabilitand:innen eingeschränkte Erreichbarkeiten, längere Wartezeiten und Online-Prozesse, die ohnehin komplexe bürokratische Prozesse noch erschwerten oder verlangsamten.

Zusammenfassend zeigen die Ergebnisse, dass neben Learnings aus dem unmittelbaren Umgang mit der Pandemie, weiterhin vor allem Lösungen für altbekannte Probleme / Phänomene (Wirksamkeit der Rehabilitation für bestimmte Rehabilitand:innengruppen bzw. angesichts unterschiedlicher Arbeitsmarktlagen, Erwerbs-/Praxisbezug, Übergangs- und Schnittstellenmanagement) zu entwickeln bzw. bestehende Empfehlungen um- und vorhandene Instrumente und Strategien einzusetzen sind.

Wie in Abbildung 2 dargestellt, wurden aus den Erfahrungen im unmittelbaren Umgang mit der Pandemie und mit Blick auf notwendige Anpassungen und Weiterentwicklungen in der Leistungserbringung bereits übergreifende Implikationen und konkrete Empfehlungen abgeleitet. Hier sind vor allen zu nennen: der aus dem Projekt ReCoVer entwickelte Handlungskatalog zur Bewältigung pandemiebezogener Herausforderungen in der medizinischen Rehabilitation [27], die aus dem DVFR-Konsultationsprozess heraus entstandenen Handlungsoptionen bezüglich der medizinischen und beruflichen Rehabilitation [28], die aus dem Projekt CoVaRe heraus formulierten Handlungsfelder für die ambulante berufliche Rehabilitation [7] sowie die seitens der DRV benannten Rahmenbedingungen für eine Digitalisierung der medizinischen bzw. seitens des Bundesverbands der Berufsförderungswerke formulierten Anforderungen für eine Digitalisierung in der beruflichen Rehabilitation [29, 30].

Mit Bezug auf die o.g. altbekannten Probleme / Phänomene sei vor allen auf die bestehenden Empfehlungen zum Überleitungs- und Übergangs- sowie zum Fallmanagement genannt – die RTW-Prozesse im Nachgang medizinischer (bei Bedarf medizinisch-beruflich orientierter) Rehabilitationsmaßnahmen, insbesondere in Kombination mit einer stufenweisen Wiedereingliederung, Arbeitsplatzanpassungen oder weiteren Instrumenten und Strategien (des betrieblichen Eingliederungsmanagements „BEM“), vor allem bei Personen mit komplexeren Problem- und Bedarfslagen befördern und so entscheidend zur erfolgreichen Wiedereingliederung beitragen können [31, 32]. Ferner sei auf Hilfen zur Erhaltung und Erlangung eines Arbeitsplatzes sowie auf Leistungen an Arbeitgeber – aus dem LTA-Leistungsspektrum – verwiesen, die im Nachgang insb. beruflicher Qualifizierungsleistungen den Übergang in Beschäftigung befördern können [33]. Auch sollte stärker von der Möglichkeit Gebrauch gemacht werden, berufliche Rehabilitand:innen nach Maßnahmeende bis zu 6 Monate weiter zu begleiten.

Diese Hilfestellungen zur Wiedereingliederung müssen sich auch (bzw. gerade) in nicht-pandemischen Zeiten stärker etablieren, damit sie in Pandemie- oder Krisenzeiten weiterhin (bzw. besser) greifen. Nur so können insbesondere vulnerable Personengruppen, die im Beispiel der COVID-19-Pandemie vom Brennglas-Effekt betroffen waren, auch unter erschwerten Bedingungen beim RTW unterstützt werden.

Limitationen

Das Scoping Review diente ausschließlich der thematischen Übersicht und liefert keine belastbare Evidenz, da auch graue Literatur ohne Peer-Review einbezogen und kein Bias-Risiko bewertet wurde. Dafür wurde durch die Kombination von internationaler und nationaler Literatur eine breite Informationsgrundlage geschaffen. Die qualitative Studie ist dahingehend begrenzt, dass die Interviews mit Abstand zur Pandemie stattfanden und damit Erinnerungsverzerrungen möglich sind. Subjektive Einschätzungen sowie ein möglicher Selektionsbias durch die Auswahl der Teilnehmenden stellen weitere Einschränkungen dar. Gleichzeitig wurde das Sample bewusst heterogen ausgewählt und bildete damit möglichst viele Szenarien ab. Im quantitativen Teil der Studie wurde eine große, bundesweite Routinedatenbasis analysiert. Eine zentrale Limitation besteht darin, dass diese Daten nicht primär zu Forschungszwecken erhoben wurden, was sich potenziell auf ihre Vollständigkeit und Konsistenz auswirken kann. Insbesondere bei Variablen, die auf ärztlichen Einschätzungen beruhen, können Unterschiede in der Dokumentationspraxis zwischen Einrichtungen und Personen zu Verzerrungen führen. Zudem konnten keine Kovariaten hinsichtlich der Intensität pandemiebedingter Maßnahmen berücksichtigt werden, da entsprechende Vergleichsdaten für die Zeit vor der Pandemie naturgemäß fehlen. Ebenfalls unberücksichtigt blieben motivationale und psychosoziale Faktoren, die als wichtige Prädiktoren für den RTW gelten, sowie mögliche Veränderungen in der Durchführung der Rehabilitationsmaßnahmen während der Pandemie. Schließlich handelt es sich um ein nicht-experimentelles Studiendesign, das keine kausalen Schlussfolgerungen zulässt.

Der Mixed-Method-Ansatz und die Triangulation der verschiedenen Bausteine ermöglichte es, den Forschungsgegenstand umfassend zu untersuchen, Ergebnisse gegenseitig zu validieren und zu plausibilisieren. Die Wahl der Triangulationsmethoden (Designs) erfolgte dabei ad-hoc – angepasst an die Erfordernisse und das Fortschreiten der Studie. Dies erlaubte zum einen zwar höchste Flexibilität, bedeutete zum anderen aber auch Verzicht auf eine gewisse Systematisierung, also dem strikten Verfolgen eines vorab festgelegten Vorgehensplan.

Kernbotschaft

Die COVID-19-Pandemie hat das Geschehen rund um die berufliche Wiedereingliederung nach medizinischer und beruflicher Rehabilitation spürbar beeinflusst: Während Leistungserbringung unter großem Aufwand weitgehend stabil gehalten werden konnte, verschärften sich bekannte Barrieren für den RTW bei bestimmten Personengruppen. Die Pandemie wirkte dabei nicht als Ursache neuer Probleme, sondern als Verstärker bestehender Herausforderungen. Für eine krisenfeste Rehabilitation sind daher vor allem strukturelle Verbesserungen wie ein gestärktes Schnittstellen- und Fallmanagement zentral – nicht nur in Ausnahmesituationen, sondern dauerhaft.

Literatur

- [1] World Health Organization. Infection prevention and control during health care when coronavirus disease (COVID-19) is suspected or confirmed: Interim guidance. Im Internet: <https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-IPC-2021.1>; Stand: 27.11.2024
- [2] Boukhris M, Hillani A, Moroni F, et al. Cardiovascular Implications of the COVID-19 Pandemic: A Global Perspective. *Can J Cardiol* 2020; 36: 1068–1080. doi:10.1016/j.cjca.2020.05.018
- [3] Boehle M, Buschmann-Steinhage R, Schmidt-Ohlemann M, Seidel M, Warnach M. Corona-Konultationsprozess der Deutschen Vereinigung für Rehabilitation. Themenfeld 1: Gesundheitsversorgung und Medizinische Rehabilitation. [Corona consultation process of the German Association for Rehabilitation. Sub-report on topic area 1: Healthcare and medical rehabilitation]. Heidelberg; 2021
- [4] DeSouza A, Wang D, Wong JJ, et al. Prevalence of Unmet Rehabilitation Needs Among Canadians Living With Long-term Conditions or Disabilities During the First Wave of the COVID-19 Pandemic. *Arch Phys Med Rehabil* 2024; 105: 268–279. doi:10.1016/j.apmr.2023.07.010
- [5] Eckhard A, Bering R. Das bio-psycho-soziale Modell der pandemischen Stressbelastung. [The biopsychosocial model of pandemic stress]. In: Bering R, Eichenberg C, Hrsg. Die Psyche in Zeiten der Corona-Krise. Herausforderungen und Lösungsansätze für Psychotherapeuten und soziale Helfer. [The psyche in times of the corona crisis. Challenges and solutions for psychotherapists and social helpers]. Stuttgart: Klett-Cotta; 2021: 37–47
- [6] Bethge M, Fauser D, Zollmann P, et al. Reduced Requests for Medical Rehabilitation Because of the SARS-CoV-2 Pandemic: A Difference-in-Differences Analysis. *Arch Phys Med Rehabil* 2022; 103: 14–19.e2. doi:10.1016/j.apmr.2021.07.791
- [7] Heide MS, Bauer J, Hagen B, et al. Lernen von der COVID-19-Pandemie: Handlungsfelder für eine zukunftsfähige Gestaltung der ambulanten beruflichen Rehabilitation. [Learning from the COVID-19 pandemic: fields of action for a sustainable organisation of outpatient vocational rehabilitation]. *Rehabilitation (Stuttg)* 2023; 62: 9–12. doi:10.1055/a-1997-5766
- [8] Annac K, Fieselmann J, Yilmaz-Aslan Y, et al. Erwartungen an und Wahrnehmung einer medizinischen Rehabilitation in Pandemiezeiten aus Perspektive von Personen mit Rehabilitationsbedarf und Rehabilitand*innen – Eine qualitative Studie. *Rehabilitation (Stuttg)* 2024; 63: 339–348. doi:10.1055/a-2446-6971
- [9] Boehle M, Buschmann-Steinhage R, Schmidt-Ohlemann M, Seidel M, Warnach M. Corona-Konultationsprozess der Deutschen Vereinigung für Rehabilitation. Themenfeld 2: Arbeitsleben

- (einschl. Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben) [Corona consultation process of the German Association for Rehabilitation. Sub-report on topic area 2: Working life (including benefits for participation in working life)]. Heidelberg; 2021
- [10] Bestehorn K, Schwaab B, Schlitt A. Wie stark hat die COVID-19-Pandemie die kardiologische Rehabilitation im ersten Jahr der Pandemie beeinflusst? Ein Vergleich der Leistungszahlen aus 2019 mit 2020 in Deutschland [Impact of COVID-19 on cardiac rehabilitation during the first year of the pandemic: A comparison of the performance numbers in Germany from 2019 and 2020]. *Z Evid Fortbild Qual Gesundheitswes* 2022; 173: 22–26. doi:10.1016/j.zefq.2022.05.007
- [11] Brünge M, Köhn S, Burchardi JM, Schlumbohm A, Jansen E, Schall F, Kirchhübel L, Spyra K. Auswirkungen der SARS-CoV-2-Pandemie auf Zugang, Inanspruchnahme und Ausgestaltung der Sucht-Rehabilitation (CoV-AZuR). Abschlussbericht. [Effects of the SARS-CoV-2 pandemic on access, utilisation and design of addiction rehabilitation (CoV-AZuR). Final report.]. Zenodo; 2024. doi:10.5281/zenodo.10471160
- [12] Rauch A, Reims N. Berufliche Rehabilitation in Zeiten der Covid-19-Pandemie. [Vocational Rehabilitation in Times of the Covid-19 Pandemic.]. *Rehabilitation (Stuttg)* 2024. doi:10.1055/a-2374-2467
- [13] Gebauer S, Gottwald F, Herter H-D, Kölzner K, Krüger E, Memmler F, Reith N, Stock J, V. i. S. d. P. Rehavision: Chancen und Perspektiven der Beruflichen Rehabilitation. Sonderthema: Berufliche Rehabilitation in der Corona-Pandemie. [Rehavision: Opportunities and prospects for vocational rehabilitation. Special topic: Vocational rehabilitation in the corona pandemic]. 02. Aufl.; 2020
- [14] Bauer A, Weber E. COVID-19: how much unemployment was caused by the shutdown in Germany? *Applied Economics Letters* 2021; 28: 1053–1058. doi:10.1080/13504851.2020.1789544
- [15] Federal Employment Agency. Statistik/Arbeitsmarktberichterstattung, Berichte: Arbeitsmarkt kompakt – Auswirkungen der Corona-Krise. [Statistics/Labour market reporting, Reports: Effects of the coronavirus crisis on the labour and training market - two years of the pandemic]. Nürnberg; 2022
- [16] Elm E von, Schreiber G, Haupt CC. Methodische Anleitung für Scoping Reviews (JBI-Methodologie). [Methodological guidance for scoping reviews (JBI methodology)]. *Zeitschrift für Evidenz, Fortbildung und Qualität im Gesundheitswesen* 2019; 143: 1–7. doi:10.1016/j.zefq.2019.05.004
- [17] Pollock D, Peters MDJ, Khalil H, et al. Recommendations for the extraction, analysis, and presentation of results in scoping reviews. *JBI Evid Synth* 2023; 21: 520–532. doi:10.11124/JBIES-22-00123
- [18] Sängler N, Elling JM, Hetzel C, et al. Return to work for people with chronic health conditions after medical or vocational rehabilitation during the COVID-19 pandemic: a scoping review. *BMC Public Health* 2025; 25: 3292. doi:10.1186/s12889-025-24769-8
- [19] Helfferich C. Die Qualität qualitativer Daten. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften; 2011. doi:10.1007/978-3-531-92076-4
- [20] Kuckartz U. Qualitative Inhaltsanalyse. Methoden, Praxis, Computerunterstützung. Grundlagentexte Methoden. 2. Aufl. Weinheim, Basel: Beltz Juventa; 2014
- [21] Sängler N, Elling JM, Hetzel C, Schwarz B. Return-to-Work nach einer beruflichen oder medizinischen Rehabilitation während der COVID-19-Pandemie - eine qualitative Studie. Posterbeitrag. Reha-Wissenschaftliches Kolloquium 2025 (Reha-Koll), Nürnberg, 18. - 20.03.2025. Zenodo; 2025. doi:10.5281/zenodo.15076510
- [22] Elling JM, Sängler N, Schwarz B, et al. Return to Work After Medical Rehabilitation for Musculoskeletal Disorders in Times of the COVID-19 Pandemic: A Retrospective Cohort Study. *Arch Phys Med Rehabil* 2025. doi:10.1016/j.apmr.2025.04.001

- [23] Elling M, Hetzel C, Streibelt M, et al. Machine Learning to Predict Return to Work After Medical Rehabilitation for Musculoskeletal Disorders: A Retrospective Cohort Study. *J Occup Rehabil* 2026. doi:10.1007/s10926-025-10359-3
- [24] Elling M, Sanger N, Schwarz B, et al. Ruckkehr in Arbeit nach einer beruflichen Rehabilitation in Zeiten der COVID-19-Pandemie: Eine retrospektive Kohortenstudie. *Rehabilitation (Stuttg)* 2025. doi:10.1055/a-2755-0938
- [25] Creswell JW, Clark VLP. Designing and conducting mixed methods research John W. Creswell, Vicki L. Plano Clark. 3. Aufl. Thousand Oaks [etc.]: Sage; 2017
- [26] World Health Organization. International classification of functioning, disability and health: ICF. WHO, Genf. 2001
- [27] Deutsche Rentenversicherung Bund. Handlungskatalog zur Bewaltigung pandemiebedingter Herausforderungen in der medizinischen Rehabilitation; 2024
- [28] Boehle M, Buschmann-Steinhage R, Schmidt-Ohlemann M, Seidel M, Warnach M. Teilhabe und Inklusion in Zeiten der SARS-CoV-2-Pandemie – Auswirkungen und Herausforderungen. Abschlussbericht: Sicherung der Teilhabe wahrend und nach der Pandemie. Problemlagen, Herausforderungen, Handlungsoptionen. Heidelberg; 2021
- [29] Deutsche Rentenversicherung Bund. Rahmenbedingungen zur Erprobung einer digital flexibilisierten medizinischen Rehabilitation (DigiFlexReha); 2024
- [30] Bundesverband Deutscher Berufsforderungswerke e. V. Digitalisierung in den Berufsforderungswerken und der beruflichen Rehabilitation. Positionspapier.; 2022
- [31] Deutsche Rentenversicherung Bund. bergangsmanagement aus der Medizinisch-beruflich orientierten Rehabilitation in aktive berufliche Tatigkeit; 2023
- [32] Deutsche Rentenversicherung Bund. Fachkonzept "Fallmanagement nach medizinischer Rehabilitation"; 2024
- [33] Deutsche Rentenversicherung Bund. Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben (LTA); 2018
- [34] Streibelt M, Egnert U. Eine systematische bersichtsarbeit zu den Einflussfaktoren auf die berufliche Wiedereingliederung nach beruflichen Bildungsleistungen. *Rehabilitation (Stuttg)* 2013; 52: 111–118. doi:10.1055/s-0032-1323670
- [35] Hetzel C, Streibelt M. Hangt die berufliche Wiedereingliederung nach beruflichen Bildungsleistungen vom Arbeitsmarkt ab? *Rehabilitation (Stuttg)* 2016; 55: 290–298. doi:10.1055/s-0042-113932
- [36] Gragnano A, Negrini A, Miglioretti M, et al. Common Psychosocial Factors Predicting Return to Work After Common Mental Disorders, Cardiovascular Diseases, and Cancers: A Review of Reviews Supporting a Cross-Disease Approach. *J Occup Rehabil* 2018; 28: 215–231. doi:10.1007/s10926-017-9714-1